

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19372213>

MASOFAVIY TA'LIM TEXNIKA YO'NALISHI TALABALARIGA FIZIKA FANINI ONLAYN O'QITISHNING USTIVORLIGI

Xalilov Sarvar Samadovich

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU

Email address: sarvarsamadovich@gmail.com,

<https://orcid.org/0000-0002-4725-2251>

ANNOTATSIYA

Mazkur ilmiy maqolada masofaviy ta'lim texnika yo'nalishi talabalariga fizika fanini onlayn o'qitishning ustivorligi fizika fanini onlayn o'qitishda qo'llanilayotgan zamonaviy pedagogik tahlil qilinadi. Fizika fanining murakkab nazariy tushunchalari va amaliy mashg'ulotlarini masofadan turib samarali tashkil etish muammolari ochib beriladi. Shuningdek, onlayn platformalar, simulyatsiya dasturlari va interaktiv metodlardan foydalanish orqali ta'lim sifati oshirish yo'llari asoslab beriladi. Tadqiqotimiz natijalariga tayangan holda texnika yo'nalishlarida fizika fanini masofaviy o'qitishni takomillashtirish bo'yicha ilmiy-uslubiy tavsiyalar ishlab chiqildi.

Masofaviy ta'lim tizimida texnika yo'nalishi talabalariga fizika fanini onlayn o'qitishning ustuvor jihatlari tahlil qilinadi. Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi natijasida ta'lim jarayonini raqamlashtirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, fizika fanini o'qitishda onlayn platformalar, interaktiv metodlardan foydalanish talabalar bilimini samarali shakllantirishga xizmat qiladi. Tadqiqot natijalari onlayn fizika ta'limi talabalarning mustaqil fikrlashini rivojlantirish, o'quv jarayonini moslashuvchan tashkil etish va ta'lim sifatini oshirishda muhim omil ekanligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: masofaviy ta'lim ustivorligi, zoom platformasi, onlayn dars, pedagogik texnologiyalar, texnika yo'nalishi.

KIRISH

Fizika fani nazariy bilimlar bilan bir qatorda onlayn ta'limni tashkil etish kabi zoom platformasida o'quv mashg'ulotlariga tayangan holda o'qitiladi. An'anaviy auditoriya sharoitida olib boriladigan onlayn o'qitishda masofaviy ta'limda muayyan qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Shu sababli fizika fanini onlayn o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash, ularni takomillashtirish hamda o'quv

jarayoniga moslashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur maqolaning dolzarbligi texnika yo'nalishi talabalarining fizika fanini masofaviy o'qitishda onlayn o'qitishning samaradorligini oshirish zarurati bilan belgilanadi. Tadqiqotning maqsadi va vazifalari: Tadqiqotning asosiy maqsadi - masofaviy ta'lim shaklida texnika yo'nalishi talabalariga fizika fanini onlayn o'qitishda qo'llaniladigan zamonaviy pedagogik texnologiyalarni tahlil qilish va ularni takomillashtirish bo'yicha ilmiy-uslubiy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Mazkur maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilandi:

- masofaviy ta'lim va onlayn o'qitish tushunchalarining nazariy asoslarini tahlil qilish;
- fizika fanini masofaviy o'qitishda yuzaga keladigan muammolarni aniqlash;
- zamonaviy pedagogik texnologiyalar va onlayn platformalarning imkoniyatlarini o'rganish;
- texnika yo'nalishi talabalariga fizika fanini onlayn o'qitishni takomillashtirish bo'yicha takliflar ishlab chiqish.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Masofaviy ta'lim o'qitish bo'yicha masalalari ko'plab ilmiy tadqiqotlarda o'rganilgan. Respublikamiz olimlari A.D.Askarov, Q.P.Abduraxmanov, V.S.Xamidov tomonidan masofaviy ta'limda onlayn o'qitish samaradorligi, uning pedagogik asoslari hamda o'quv jarayoniga ta'sirini keng tahlil qilganlar. Ilmiy manbalarda masofaviy ta'limda onlayn o'qitish quyidagi asosiy xususiyatlarga ega ekanligi ta'kidlanadi:

- o'quv jarayonining moslashuvchanligi;
- talabalarning mustaqil ta'lim olish imkoniyatining kengligi;
- ta'lim resurslariga erkin kirish;
- interaktiv o'qitish metodlarining qo'llanilishi.

Fizika fanini o'qitishda onlayn texnologiyalardan foydalanish, ayniqsa zoom platformasi orqali o'qituvchi va talaba o'rtasida jonli muloqotni shakillanishi va simulyatsiyalar orqali murakkab jarayonlarni tushuntirish imkonini beradi.[1-2]

ASOSIY QISM

Masofaviy ta'limning nazariy asoslari: Masofaviy ta'lim - bu zamonaviy pedagogik texnologiyalariga asoslangan holda o'qituvchi va talaba o'rtasida masofadan turib amalga oshiriladigan ta'lim shaklidir. Ushbu ta'lim shakli ta'lim oluvchilarga joy va vaqt jihatidan mustaqillik berib, individual ta'lim trayektoriyasini shakllantirish imkonini yaratadi. Pedagogik tadqiqotlarda masofaviy ta'limning quyidagi asosiy xususiyatlari qayd etiladi: interaktivlik, moslashuvchanlik, ochiqlik, multimediyaviylik va individual yondashuv. Ayniqsa, texnika yo'nalishlarida ushbu xususiyatlar talabalarning mustaqil fikrlashini va amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Fizika fanini onlayn o'qitishning o'ziga xos jihatlari: Fizika fanini masofaviy ta'lim shaklida o'qitish an'anaviy fanlarga nisbatan murakkabroq bo'lib, u yuqori darajadagi vizuallashtirish va tajriba jarayonlarini talab etadi. Nazariy materiallarni videodarslar, animatsiyalar va interaktiv taqdimotlar orqali tushuntirish mumkin bo'lsada, onlayn tashkil etish alohida yondashuvni talab qiladi. Texnika yo'nalishi talabalarining kelajak kasbiy faoliyati texnik jarayonlar va fizik qonuniyatlarni chuqur tushunishga bog'liq. Shu bois fizika fanini onlayn o'qitishda fanlararo integratsiya, amaliy masalalar va real texnik vaziyatlarni modellashtirish muhim ahamiyatga ega. Zamonaviy pedagogik texnologiyalarning ta'lim jarayonidagi o'rni: Bugungi kunda fizika fanini masofaviy o'qitishda Moodle, Google Classroom, Microsoft Teams, Zoom kabi platformalar keng qo'llanilmoqda. Ushbu platformalar orqali ma'ruza mashg'ulotlari, seminarlar, mustaqil ishlar va nazorat tadbirlarini samarali tashkil etish mumkin[3-5].

1-rasm. Masofaviy ta'limda Zoom platformasida online dars o'tish jarayoni.

Jumladan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATUning masofaviy ta'lim markazi tomonidan masofaviy ta'lim shakli talabalariga online darslar fanlar kesimida, misol uchun fizika fanini oladigan bo'lsak, o'quv rejasi bo'yicha tashkil qilingan bo'lib, talabalarga Zoom platformasi orqali dars jadvali orqali o'qituvchi va talaba o'rtasida online auditoriya tashkil qilinib darslar reja bo'yicha o'tiladi va talabalar o'z navbatida nazorat qilinadi. Yahshi hamda namunali talabalar online auditoriya bo'lib ham javoblariga mos bo'lgan baholarni olishadi. Bu esa fan o'qituvchisi hamda talaba o'rtasida o'zaro ochiq muloqotni vujudga keltiradi. O'z vaqtida kerakli savollarni

berishadi va usha vaqtni o'zida savollariga javob olishadi. Undan tashqari ma'lum sabablarga ko'ra o'z vaqtida online darslarga qatnasha olmagan talabalar elms.tuit.uz platformasida yo'nalish bo'yicha beriktrilgan fanlar kesimida o'quv didaktik ta'minot ya'ni o'quv kontentlari (vediomaruza, virtual laboratoriya va amaliy mashg'ulotlar) joylangan bo'lib, masofaviy ta'lim shakli talabalari bemalol o'zlarida mavjud texnik qurulmaridan misol uchun kompyuterda ham, smartfon telefonlarida ham o'zlashtira olmagan darslarini ko'rib ko'zatib tahlil qilish imkoniyati mavjud[6-8].

Masofaviy ta'limda onlayn o'qitishning ustuvor jihatlari ta'lim jarayonining moslashuvchanligi masofaviy ta'lim talabaga o'ziga qulay vaqt va joyda bilim olish imkonini beradi. Bu esa ayniqsa ishlayotgan yoki boshqa faoliyat bilan shug'ullanayotgan talabalar uchun muhim hisoblanadi. Ta'lim resurslarining kengligi talabalar internet orqali turli xil o'quv materiallariga kirish imkoniyatiga ega bo'ladilar:

- elektron darsliklar;
- videodarslar;
- ilmiy maqolalar;
- simulyatsiyalar.

Interaktiv o'qitish imkoniyatlari masofaviy ta'limda interaktiv metodlardan keng foydalaniladi. Bu esa talabalar faolligini oshiradi va bilimni chuqurroq o'zlashtirishga yordam beradi. Texnika yo'nalishi talabalari uchun ahamiyati fizika fanini masofaviy ta'limda onlayn o'qitishning quyidagi jihatlar bilan muhim:

- muhandislik masalalarini tushunishda yordam beradi;
- matematik modellashtirish ko'nikmalarini rivojlantiradi;
- texnologik jarayonlarni tushunishga imkon yaratadi;
- kasbiy kompetensiyalarni shakllantiradi.

Fizika fani texnika yo'nalishidagi mutaxassislarni tayyorlashda asosiy fundamental fanlardan biri hisoblanadi. Ushbu fan muhandislik, axborot texnologiyalari, energetika va boshqa ko'plab sohalarning nazariy asosini tashkil etadi. Shu sababli fizika fanini samarali o'qitish texnika yo'nalishi talabalarining kasbiy tayyorgarligida muhim o'rin tutadi[9-10].

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, masofaviy ta'lim shaklida texnika yo'nalishi talabalariga fizika fanini onlayn o'qitish zamonaviy texnologiyalarni samarali qo'llashni talab etadi. Zoom platformasida onlayn ta'lim sifatini oshirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Mazkur maqolada keltirilgan ilmiy-uslubiy tavsiyalarni amaliyotga joriy etish orqali fizika fanini masofaviy o'qitish samaradorligini oshirish, talabalarni kelajak kasbiy faoliyatiga puxta tayyorlash mumkin.

Masofaviy ta'lim sharoitida texnika yo'nalishi talabalariga fizika fanini onlayn o'qitish an'anaviy ta'limga nisbatan bir qator ustuvorliklarga ega. Onlayn ta'lim talabalarga keng imkoniyatlar yaratadi, jumladan, moslashuvchan o'qitish jarayoni, boy

ta'lim resurslari, interaktiv o'qitish metodlaridan foydalanish imkoniyati. Shuningdek, onlayn o'qitish talabalarning mustaqil fikrlashini rivojlantiradi va ularni zamonaviy texnologiyalar bilan ishlashga tayyorlaydi. Kelajakda onlayn ta'limni sun'iy intellekt, virtual reallik va adaptiv ta'lim texnologiyalari bilan integratsiya qilish ta'lim sifatini yanada oshiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. Андреев А.А. Дистанционное обучение: педагогические основы. – Москва, 2010.
2. Abdurahmonov Q.P., Xamidov V.S. Fizika o'qitish metodikasi. – Toshkent, 2017.
3. Xalilov S.S. Organization of virtual laboratory learning with using the frame model // Science and innovation international scientific Journal - Toshkent -2023.
4. Xalilov S.S. Organization of independent education through modern information technologies in physics in distance education // Progressive academic Publishing, European Journal Volume, 2023.
5. Xalilov S.S. Suyarov K.T. Virtual laboratory works in physics in distance education based on the frame model // Utilitas Mathematica scopus Journal. - ISSN 0315-3681 Volume 122, Canada 2025.
6. S.S.Xalilov, J.B.Elov, E.M.Zarmasov Masofaviy ta'lim platformasining funksional imkoniyatlarini kengaytirishda freym modeli // Development of science Journal. – Toshkent 2025.
7. Xalilov S.S. Using the frame model to assess distance education students in physics // Science and innovation international scientific Journal. Toshkent 2024.
8. Xalilov S.S. Zamonaviy ta'lim texnologiyalardan foydalanib mustaqil ta'limni tashkillashtirish // Guliston davlat universiteti axborotnomasi. - Guliston, 2023. № 4. - B.26-29
9. Xalilov S.S. Talabalarda mustaqil fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish // Ta'lim va Innovatsion tadqiqotlar. – Buxoro, 2023. 12-son. B.323-327
10. Xalilov S.S. Masofaviy ta'limda texnika yo'nalishi talabalariga fizika fanini o'qitishda Freym modelini qo'llash // Zamonaviy fizika va astronomiyaning muammolari, yechimlari, o'qitish usulublari. Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. – Toshkent, 2024. –B. 979-983